

EDITORIAL

A Revista de História da UFBA apresenta ao público mais uma edição construída a partir do comprometimento com uma historiografia crítica, plural e socialmente engajada. Há perguntas que a História não cessa de formular: quem tem o direito de ser lembrado? Quais vozes são autorizadas a falar sobre o passado? E a quem serve o silêncio? O décimo terceiro volume da Revista de História da Universidade Federal da Bahia não nasce de uma resposta unívoca a essas questões, mas da disposição de pesquisadoras e pesquisadores de diferentes regiões do país e de distintas filiações teóricas para enfrentá-las com rigor, criatividade e comprometimento ético. Os textos aqui reunidos percorrem temporalidades e espacialidades diversas, do Brasil oitocentista às ditaduras latino-americanas do século XX, da Belém da *Belle Époque* à ocupação colonial britânica em Lagos, dos desaparecidos políticos brasileiros à Palestina sob dominação sionista, mas compartilham, em profundidade, um mesmo gesto intelectual: o de escavar o que foi soterrado, nomear o que foi apagado e questionar as narrativas que apresentam a dominação como natural ou inevitável.

Esse gesto começa, neste número, com a recuperação de sujeitos históricos sistematicamente excluídos das grandes narrativas nacionais. Drivia Lorenz Rodrigues Guevara reconstitui a experiência dos quarenta trabalhadores chineses contratados pela Companhia de Mineração Maranhense e enviados, entre 1850 e 1860, à colônia de Maracassum, na fronteira entre o Pará e o Maranhão. A autora demonstra como os discursos sobre a imigração chinesa articulavam, de forma reveladora, argumentos econômicos e raciais: esses trabalhadores eram apresentados como solução imediata para a crise de mão de obra, mas deliberadamente excluídos do projeto de colonização permanente reservado aos imigrantes europeus. Ao rastrear as formas de resistência desses homens, das queixas formais à recusa ao trabalho, o artigo os restitui como agentes históricos, recusando reduzi-los à condição de vítimas passivas de uma estrutura que os negava.

Também a partir de fontes visuais e documentais do século XIX, Laura Camila Silva da Silva e João Pedro Alves das Neves Costa investigam os álbuns fotográficos produzidos por Arthur Caccavoni e Felipe Fidanza em Belém do Pará entre 1898 e 1911. Os autores demonstram como a fotografia operava, naquele contexto, como dispositivo de poder simbólico: ao celebrar a Belém europeizada do ciclo da borracha, os álbuns propagandísticos produziam uma memória urbana seletiva que invisibilizava os *Covões de São Braz* em nome de um projeto civilizatório fundado na exclusão. A continuidade entre a precariedade do século XIX e as enchentes que voltariam a assolar o mesmo bairro no fim do século XX é a cicatriz que o discurso do progresso nunca conseguiu ocultar por completo.

Se os dois primeiros artigos reconstituem sujeitos e espaços silenciados, o terceiro amplia essa perspectiva para o Atlântico Negro. Sivaldo dos Reis Santos investiga as trajetórias dos irmãos Maxwell Assunção Alakija (1871-1933) e Adeyemo Alakija (1884-1952), descendentes de uma das famílias *agudás* mais proeminentes da Nigéria. Advogados formados em ambos os lados do Atlântico, os irmãos protagonizaram formas articuladas de militância antirracista em Salvador e anticolonial em Lagos, onde Adeyemo se tornaria uma das vozes mais ativas contra a dominação britânica. O artigo demonstra que a diáspora afro-brasileira produziu, para além de expressões culturais e religiosas amplamente estudadas, um engajamento político transoceânico coerente e sistemático.

A memória como campo de disputa reaparece, com intensidade ainda maior, no artigo de Caroline Rios Costa sobre o romance *K. Relato de uma busca*, de Bernardo Kucinski. Tomando a obra como arquivo literário da ditadura militar brasileira, a autora examina a impossibilidade do luto na ausência do corpo como experiência constitutiva dos familiares de desaparecidos políticos. A análise revela que a Lei de Anistia de 1979, longe de promover uma reconciliação real, funcionou como mecanismo de impunidade que transferiu às vítimas e a seus parentes o peso de um luto sem fim. Um passado que, como enuncia o próprio Kucinski, “não passa”. Ao situar o romance no entrecruzamento entre testemunho, ficção e história do tempo presente, o artigo contribui para um campo de reflexão que se tornou urgente no Brasil contemporâneo.

Essa urgência é também o ponto de partida do quinto artigo. Lucas Matheus Araujo Bicalho, Luís Fernando de Souza Alves e Guilherme Carvalho Vieira desmontam o mito do pacifismo brasileiro como dispositivo ideológico que naturaliza a violência estrutural e deslegitima o dissenso. Em diálogo com Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Caio

Prado Júnior e Michel Foucault, os autores demonstram como a narrativa de cordialidade e conciliação nacional opera como tecnologia de poder que protege privilégios históricos, criminaliza movimentos sociais e mantém intactas as hierarquias de raça e classe.

A seção de entrevista traz ao leitor a conversa de Felipe Duccini com o historiador norte-americano Alan L. McPherson, professor na Universidade de Temple e autor de *Ghosts of Sheridan Circle* (2023). McPherson discorre sobre o assassinato de Orlando Letelier pelo regime de Pinochet em Washington, em 1976, e sobre as décadas de luta judicial que se seguiram. Ao reconstituir os nexos entre a DINA, a Operação Condor e a convivência seletiva da inteligência norte-americana, a entrevista oferece ao leitor brasileiro uma perspectiva comparada indispensável, sobretudo quando se considera que os limites da justiça de transição no Chile, no Brasil e em outros países do Cone Sul ainda conformam o presente.

O número encerra com duas resenhas que, cada uma a seu modo, prolongam os debates inaugurados pelos artigos. João Nilo de Souza Nobre apresenta ao leitor de língua portuguesa a edição brasileira de *Trabalho intelectual e manual*, de Alfred Sohn-Rethel (Boitempo, 2024), situando a contribuição do pensador frankfurtiano na tradição do materialismo histórico e avaliando criticamente sua tese sobre a separação entre trabalho manual e intelectual como fundamento estrutural da dominação burguesa. Já Bruno Casseb Pessoti resenha *A maior prisão do mundo*, do historiador israelense Ilan Pappé (Elefante, 2025), obra que documenta o sistemático aparato de controle, vigilância e punição coletiva imposto por Israel à população palestina a partir da Guerra dos Seis Dias, em 1967. Lida à luz do genocídio em curso em Gaza, a obra de Pappé é uma ferramenta de inteligibilidade para o presente.

Apresentar esta edição, para a Comissão Editorial, é um motivo de satisfação que não apaga as dificuldades inerentes ao trabalho de edição de uma revista acadêmica discente e descentralizada. Coordenar fluxos de submissão, avaliação e revisão entre pesquisadores em diferentes estágios de formação, de distintos programas e instituições, sem estrutura profissional de apoio editorial e com os constrangimentos de tempo próprios da vida acadêmica – teses, disciplinas, docência –, é uma tarefa que exige tanto rigor quanto generosidade coletiva. Cada número desta revista é, nesse sentido, resultado de um esforço colaborativo que ultrapassa em muito o que qualquer sumário é capaz de registrar.

A Revista de História da UFBA é uma publicação anual. Adotamos, contudo, uma política de publicação contínua: à medida que novos textos forem submetidos, avaliados por pares e

editados ao longo do ano, serão progressivamente incorporados e disponibilizados neste volume. Convidamos pesquisadoras e pesquisadores a acompanharem essas atualizações e a submeterem suas contribuições.

Agradecemos às autoras e aos autores pela confiança depositada em nosso periódico, aos pareceristas pelo rigor e generosidade do trabalho de avaliação, ao Professor Alan McPherson pela gentileza em conceder a entrevista, e à equipe editorial pelo empenho cotidiano que torna possível este projeto coletivo.

Boa leitura.

Eduardo José de Santana Júnior

Luzia Beatriz Ramos Alves

Lia Keller Ferreira

Vanessa Magalhães da Silva

Conselho Editorial da Revista de História da UFBA